

Ortogonal proyeksiyadagi A va E tizimlarining o'zaro qiyosiy tahlili**QURBONOVA MUSLIMAXON AKMALJON QIZI**

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Ortogonal proyeksiyadagi A va E tizimlarining o'zaro qiyosiy tahlili va proyeksiyalash usullari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: chizma geometriya, chizmachilik, proyeksiyalash, orthogonal.

Аннотация: Эта статья посвящена сравнительному анализу и методам проектирования систем A и E в ортогональной проекции.

Ключевые слова: геометрия чертежа, чертеж, проекция, ортогональный.

Abstract: This article covers the comparative analysis and projection methods of A and E systems in orthogonal projection.

Key words: drawing geometry, drawing, projection, orthogonal.

Proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga perpendikular bo'lsa, to'g'ri burchakli yoki ortogonal proyeksiyalash deyiladi. Ortogonal proyeksiyalashda proyeksiyalovchi nurlar ko'rsatilmaydi. Bitta nurda yotuvchi A , A va A_2 nuqtalarning tekislikka ortogonal proyeksiyalanishi bitta proyeksiyani tashkil qiladi, ya'ni ustma-ust tushadi. Bunda bitta proyeksiya bilan fazodagi A , A va A_2 nuqtalarning vaziyatini, holatini aniqlash mumkin bo'lmaydi. Uning fazodagi vaziyatini aniqlash uchun kamida ikkita yoki uchta tekislikdan foydalanishga to'g'ri keladi. Buning uchun fazoda bir-biriga perpendikular bo'lgan ikkita (H , V) tekislik olinadi. Bunda, H — gorizontal proyeksiya tekisligi, V — esa frontal

proyeksiya tekisligi deb ataladi. Proyeksiya tekisliklar orasi bo'shliq, ya'ni fazo deb olinib, unda A nuqta berilgan. A nuqtaning proyeksiyalarini hosil qilish uchun gorizonta H tekislikka perpendikular qilib proyeksiyalanadi va A' gorizonta proyeksiyasini, frontal V tekislikka perpendikular proyeksiyalab, A'' — frontal proyeksiyasi hosil qilinadi. Ikkita tekislik kesishishi natijasida Ox o'qi hosil bo'ladi. Ana shu Ox o'qi atrofida gorizonta H tekislikni pastga aylantirib, V — frontal tekislik bilan bir tekislikka yoyilsa, uning kompleks chizmasi (epyuri) hosil bo'ladi. Bunga MONJ chizmasi ham deyiladi. Epyur — lotincha so'z bo'lib, tekis chizma degan ma'noni anglatadi. Geometriyada nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik yoki jismlarning fazodagi vaziyatini o'zaro perpendikular uchta koordinatali tekisliklar sistemasiga nisbatan aniqlash qabul qilingan. Bu metodni fransuz matematigi Fene Dekart (1506—1550) ixtiro qilgani uchun Dekart koordinatalar sistemasi deb yuritiladi. Bu sistemada nuqtaning fazodagi vaziyatini uning X, Y, Z koordinatalari bo'yicha aniqlanadi. Masalan, fazoda A nuqtaning koordinatalari XA, YA, ZA bo'ladi. Ammo dekart sistemasida steriometrik masalalar fikran bajariladi va chizma asboblari bilan aniq geometrik jismlarni yasash va ularni grafik usullar bilan tahlil (analiz) qilish imkoniyatini bermaydi.

Kiritilgan shartli belgilar

1. Nuqtalar:

- fazoda A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4;
- gorizonta tekislikda — A \ B', C';
- frontal tekislikda — A'', C'';
- profil tekislikda — A''', B'', C''', ..

2. Chiziqlar;

- fazoda — a, b, c, d, e
- gorizantal tekislikda — $a \setminus b \setminus c \setminus d \setminus e$
- frontal tekislikda — $a \setminus b'', c \setminus d$
- profil tekislikda — $a'' \setminus b'' \setminus c'' \setminus d'' \setminus e''$
- 3. Gorizantal to'g'ri chiziq — h
- 4. Frontal to'g'ri chiziq — $/$;
- 5. Profil to'g'ri chiziq — p
- 6. Tekisliklar — $\Pi R, Q, T \dots$
- 7. Burchaklar — $a, /3, y$;
- 8. Proyeksiya tekisliklari;
- N — gorizantal;
- V — frontal;
- W — profil tekislik;
- 9. $H_v V_r W_r H_v V_v W_2$ — gorizantal, frontal, profil proyeksiya tekisliklarining almashtirilgan vaziyatlari;
- 10. $P/r Pr P_w$, — P tekislikning, gorizantal, frontal, profil proyeksiya tekisliklaridagi izlari;
- 11. $A_0, B\{\}, 1(), 2(), \dots$ — yoyilmadagi yoki haqiqiy kattalikdagi nuqtalar;
- 12. C — tegishlilik, masalan $A \in ZP$, A nuqta P tekislikka tegishli yoki P tekislikda yotibdi. \notin — tegishli emas;
- 13. $=$ — ustma-ust tushish, masalan $A = B$, A va B nuqtalar ustma-ust proyeksiyalangan.
- 14. Π kesishgan, masalan, $a \in \Pi A$, a va b chiziqlar kesishgan;
- (7) — kesishmagan.

15. $//(//)$ — parallel (parallel emas);
16. $-$ — ayqash to'g'ri chiziqlar;
17. $\perp L$ — perpendikular;
18. A — to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak.
19. L — to'g'ri burchak.
20. L — burchak, ikki yoqli burchak.

Fransuz geometri va muhandisi G. Monj dekart koordinatalar sistemasi asosida fazodagi har qanday nuqtaning uchta koordinatasini proyeksiyalar tekisligi sistemasida ortogonal proyeksiyalari bilan o'zaro grafik bog'ladi. Berilgan (H va V) tekisliklarga perpendikular qilib uchinchi W — profil proyeksiya tekisligi kiritiladi. A nuqtani unga perpendikular qilib proyeksiyalansa A''' nuqta, ya'ni A nuqtaning profil proyeksiyasi hosil bo'ladi. Uchala (H , V , W) tekisliklarni yo'nalish bo'yicha davom ettirilsa, fazoni sakkiz bo'lakka bo'ladi, ya'ni sakkizta oktant hosil bo'ladi. Okto — lotincha so'z bo'lib «sakkiz» demakdir. H , V , W proyeksiya tekisliklari o'zaro kesishib, koordinata boshi O ni, H , V tekisliklar kesishib Ox ni, V , W tekisliklar kesishib Oz ni, H , W tekisliklar kesishib, Oy koordinata o'qlarini hosil qiladi. Uchala H , V , W tekisliklarni bitta tekislikka jipslashtirilsa yoki yoyilsa, ortogonal (kompleks) chizma epyur paydo bo'ladi. Uchala x , y , z o'qlar o'zaro koordinata boshi O nuqtada kesishadi. Har bir o'qning O nuqtadan teskari yo'nalish tomoni ($-$) ishora bilan belgilaniladi. Oktantlardan faqat birinchisida uchala koordinata o'qlari ($+$) ishorada bo'ladi va bu oktantda har qanday masalalar yechish qulay hisoblanadi. Chizma geometriya fanida metrik va pozitsion masalalarni yechish uchun ortogonal proyeksiyalar asosiy rol o'ynaydi.

Sababi H va W -'proyeksiya tekisliklari V — frontal tekisligi bilan bitta tekislikka yoyilganda undagi proyeksiya tekisligiga parallel bo'lgan barcha masofalar o'z haqiqiy kattaligida proyeksiyalanadi. Shuning uchun metrik va pozitsion masalalarni yechish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Nuqtaning ikki proyeksiyasi bo'yicha uchinchi proyeksiyasini topish. Buning uchun birinchi navbatda tekislikda o'zaro perpendikular chiziqlar chiziladi, ular kesishgan nuqta O koordinata boshi hisoblanadi. Unda Ox , Oy , Oz koordinat o'qlari hosil bo'lib, bu yerda Oy o'qi ikkiga ajralib ketadi. Mana shu o'qlarga berilgan koordinata o'lchamlari bo'yicha A nuqtaning proyeksiyalari joylashtiriladi. Berilgan ξ F to'g'ri chiziq ustidan R tekislik o'tkazilganligi sababli 1 , 2 to'g'ri chiziq bilan EF to'g'ri chiziq K nuqtada kesishadi. Demak, EF to'g'ri chizig'ining ABC tekislik bilan kesishgan nuqtasi K , ABC tekislik uchun ham, EF to'g'ri chiziq ustidan o'tkazilgan R tekislik uchun ham umumiydir. Endi, shu vaziyat epyurda qanday bajariladi? Buning uchun EF to'g'ri chizig'ining gorizontaal proyeksiyasi $E'F'$ bo'yicha gorizontaal proyeksiyalovchi R tekislikning gorizontaal proyeksiyasi RH o'tkaziladi va Γ_2' nuqtalar hosil qilinadi. Bu nuqtalarning frontal proyeksiyalari $1''2''$ topilib, ular tutashtirilsa, $E'F'$ to'g'ri chiziq bilan K' nuqtada kesishadi. Endi K nuqtaning gorizontaal proyeksiyasi K' topiladi. Demak, tekislik va to'g'ri chiziqning kesishgan nuqtasi topildi. Endi ularning ko'rinar va ko'rinmas tomonlarini aniqlash kerak, buning uchun $E''F''$ va tekislik tomoni $B''C''$ larning kesishgan $3''=4''$ nuqtalari topiladi. Pastdan strelka yo'nalishi bo'yicha qaralsa, frontal tekislikka nisbatan 4 nuqta 3 nuqtadan uzoqda joylashgan, demak 4 nuqta ko'rinadigan, 3 nuqta esa ko'rinmaydigan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING “BUYUK ISHLARI”." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING “BUYUK ISHLARI”. In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.